

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 10

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 151 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 1-oktyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodzjeyevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

QAYTA TIKLANUVCHI YASHIL ENERGIYA: BARCHA UCHUN MUHIM MASALA.....	13
Muxiddin Kalonov	
MOLIYAVIY INNOVATSIYALAR: IQTISODIY MOHIYATI, QO‘LLANILISHI VA RIVOJLANISHI.....	19
Quliyev Begimqul Melikovich	
SAVDO KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA STATISTIK TAHLIL USULLARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	24
Sabirova Oysuluv Shonazarovna	
KORXONANING MEBEL MAXSULOTLARI BOZORIDAGI O‘RNINI KENGAYTIRISH USULLARI	30
Musayeva Shoira Azimovna	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA KO‘RSATKICHLARI TIZIMINING FUNKSIONAL JIHATI.....	35
Alabayev Sobitxon	
MAMLAKATIMIZDA MAHSULOTLARNING MUVOFIQLIGINI BAHOLASH AMALIYOTI.....	40
Zakirov Ansabxon Akaidinovich	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	48
Саидахмедова Аида Мирзаевна	
KORXONALAR FAOLIYATIDA DEBITOR VA KREDITOR QARZDORLIKNI BOSHQARISH	55
Mirzayev Ozod Furkatovich	
AHOLI PUL DAROMADLARI VA HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISH KO‘RSATKICHLARI O‘RTASIDAGI EKONOMETRIK TAHLIL.....	59
Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
BUDJET RESURSLARI SHAKLLANISHIDA HUDUDNING SOLIQ SALOHİYATINI OSHIRISH VA MOLIYAVIY BARQARORLIK.....	64
Yuldashev Adhamjon Axadjonovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY RIVOJLANISHI TUSHUNCHASIGA NAZARIY YONDASHUVLAR.....	69
Muydinov Xusniddin Nuriddin o‘g‘li	
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	73
Минутдинова Лилия Тагировна, Машарипов Озод Алимович	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	78
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA SMART TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARBLIGI	84
Sobirjonov Muxiddin Toxirjon o‘g‘li	
TO‘LOVGA QOBILIYATSIZLIK HOLATIDAGI KORXONALARDA TUGATISH BALANSINI TUZISH.....	90
Nabiyev Gofurjon Nosirjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON SANOATINING “YASHIL” IQTISODIYOTGA O‘TAYOTGANLIGI: IMKONIYATLAR VA CHEKLOVLAR	96
Habibullayev Oybek Asliddin o‘g‘li	
YASHIL IQTISODIYOT KONTSEPTSIYASINING EVOLYUTSIYASI VA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR.....	102
Allayarov Suxrob Rustamovich	
O‘ZBEKISTONDA TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI CHET EL INVESTITSIYALARINING MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI	107
Raxmatov Adxam Itolmasovich, Boynazarova Matluba Xatamovna	

HUDUDIY IJTIMOY TENGLIK VA QASHSHOQLIKNI YUMSHATISHDA MEHNAT RESURSLARI OMILLARI.....	114
Durumov Temur G'olibovich	
TRANSPORT TARMOG'I VA MILLIY IQTISODIYOTNING ASOSIY TARMOQLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIKNI MODELLASHTIRISH (SURXANDARYO VILOYATI MISOLIDA)	121
Turayev Baxtiyor Ergashevich, Aymatov Sirojiddin To'raqul o'g'li	
RESPUBLIKA IQTISODIY TARAQQIYOTIDA OLIY TA'LIMNI MODERNIZATSIYA QILISH VA INVESTITSIYA JOZIBADORLIGINING O'RNI.....	128
Jonuzokov Mirzabek Kulmamatovich	
РОЛЬ ЭНЕРГЕТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ УСТОЙЧИВОГО РОСТА ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	134
Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна	
О'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM BOZORINING RIVOJLANISH TENDENTSIYALARI VA UNDA SIFAT MENEJMENTINING ROLI	139
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI.....	145
Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li	

YER QA'RIDAN FOYDALANUVCHILARGA SOLIQ SOLISHNING NAZARIY ASOSLARI

Zoxidov Ismatjon Yunusjon o'g'li
PhD, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Keyingi yillarda dunyo mamlakatlari qisqa va uzoq muddatli budjet-soliq siyosatiga oid strategiyasini ishlab chiqishda soliq to'lovchilar tomonidan soliqdan qochish holatlari oldini olish va uni kamaytirishning turli xil mexanizmlarini joriy etishga alohida e'tibor bermoqda. Shu bilan birga, sohalar o'rganilib, xorij tajribasi, mamlakatimizda uni qo'llash bo'yicha ilmiy-amaliy xulosa va takliflar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: soliq tushumlari, tahlika-tahlil, xavflar, samaradorlik, raqamli platforma, usullar va vositalar, ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, tahlil, optimallashtirish, soliq imtiyozlari, soliq stavkasi.

Abstract: In recent years, countries around the world, when developing short- and long-term budget and tax policy strategies, have been paying special attention to the introduction of various mechanisms to prevent and reduce tax evasion by taxpayers. At the same time, areas have been studied, foreign experience has been studied, and scientific and practical conclusions and proposals have been formulated on its application in our country.

Key words: tax revenues, risk analysis, risks, efficiency, digital platform, methods and tools, advanced information and communication technologies, analysis, optimization, tax incentives, tax rate.

Аннотация: В последние годы страны мира при разработке краткосрочных и долгосрочных стратегий бюджетной и налоговой политики уделяют особое внимание внедрению различных механизмов по предупреждению и сокращению уклонения от уплаты налогов налогоплательщиками. При этом изучались территории, изучался зарубежный опыт, формулировались научно-практические выводы и предложения по его применению в нашей стране.

Ключевые слова: налоговые поступления, анализ рисков, риски, эффективность, цифровая платформа, методы и инструменты, передовые информационно-коммуникационные технологии, анализ, оптимизация, налоговые льготы, налоговая ставка.

KIRISH

Yer qa'ri boyliklarini asrab avaylash, ularning samarali foydalanishda nafaqat ma'muriy usullar, shuningdek, samarali iqtisodiy usullar sifatida soliq mexanizmidan foydalanish jahon amaliyotida keng ustuvorlik berib kelinmoqda. Bu borada yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq turi aksariyat davlatlarda undirilmoqdaki, bundan asosiy maqsad birinchidan, yer qa'ridan foydalanuvchilarni bu resurslardan samarali foydalanishga undash bo'lsa, ikkinchidan, davlat budjetini daromadlar bilan muntazam ta'minlab turishdan iboratdir. "Jahon bankining ma'lumotiga asosan, toza energiya texnologiyalariga oshib borayotgan talabni qondirish uchun grafit, litiy va kobalt singari minerallar 2050-yilga kelib deyarli 500 foizga oshishi mumkin". Demak, yer qa'ri foydali va yuqori qiymatli va nafilik resurslariga dunyoda talab oshmoqdaki, soliq siyosatining oldiga bu jarayonni tartiblash va rag'batlantirish borasida ustuvor vazifalar belgilanmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbek olimlardan G'.A.Safarov "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning tabiiy resurslardan samarali foydalanishini soliqlar vositasida rag'batlantirish" mavzusidagi nomzodlik dissertatsiya ishida korxonalar va tashkilotlar tomonidan tabiiy resurslar bilan bog'liq ishlab chiqarish jarayoniga jalb qilingan kam chiqitli investitsiyalar uchun rag'batlantiruvchi imtiyozlarni qo'llash, tabiiy resurs soliqlarini ixchamlashtirilgan soliqqa tortish tizimida ham qo'llashni ilmiy asoslagan, noqishloq xo'jalik korxonalaridan olinayotgan yer solig'ini hisoblab chiqish va undirishda ular foydalanayotgan yerning kadastr qiymatidan undirish mexanizmini joriy qilish masalasini taklif qilgan, yer osti boyliklaridan olinadigan soliqlarni hisoblashda hisobga olish usulini taklif etgan hamda bu soliqni undirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish yuzasidan ilmiy takliflar ishlab chiqqan[1].

D.Qurbanov esa o'zining dissertatsion va monografik tadqiqotlari asnosida O'zbekistonda "alkogolsiz ichimliklarni ishlab chiqaruvchi korxonalarda suv resurslaridan tejamli va samarali foydalanishni ta'minlash maqsadida ularga suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni joriy etish taklifini ishlab chiqqan, shuningdek, avtotransport vositalarini yuvishga ixtisoslashgan korxonalar uchun suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqni belgilashni asoslagan, suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanishni ta'minlashda tadbirkorlik sub'ektlarining yillik yalpi tushumi 1 mlrd. so'mdan oshgan taqdirda suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq to'lovchilari tarkibiga kiritilishi taklifi" ni ishlab chiqqan[2].

A.Toshqulov qishloq xo'jaligi tovar ishlab chiqaruvchilari soliq to'lovchilarning soliq to'lovchi sifatida maqomini aniqlash, umumbelgilangan tartibda soliqqa tortish, qishloq xo'jaligi korxonalari iqtisodiy faoliyatini rag'batlantirish maqsadida suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq bo'yicha pasaytirilgan stavkalarni qo'llash, yangi barpo etiladigan bog', tokzor va tutzorlar egallagan yerlarni soliqlar vositasida rag'batlantirish masalalarining metodologik yo'nalishlarini ishlab chiqqan[3].

Iqtisodchi S. Kuznesov tadbirkorlik sub'ektlarini moliyaviy qo'llab quvvatlash masalalarini nazariy jihatdan tizimlashtirib, jarayonli paradigma sifatida uning bir qancha muhim ilmiy iqtisodiy tadqiqot qoidalari yoritib bergan. Xususan, "Moliyaviy qo'llab quvvatlash" konsepsiyasi pul mablag'lari yoki moddiy aktivlarning kombinatsiyasi sifatida taqdim etilishini e'tirof etadi[4].

Amerikalik iqtisodchilar Zvi Bodi va Robert Mertonlar moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimiga aniqlik kiritib, moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi sifatida ma'lum ob'ektlarga nisbatan qabul qilinadigan tadbirlarni amalga oshirish harakatlari majmuasi va ketma ketligi ekanligini ilgari surishgan. Ular moliyaviy ta'minot bilan bog'liq qo'llab quvvatlash tizimi moliyaviy kategoriya sifatida moliyaning iqtisodiy mohiyati va funksiyalariga asoslanishi lozimligini e'tirof etishadi[5].

Iqtisodchi S. V. Barulin, moliyaviy qo'llab quvvatlash tizimini ikki tomonlama jarayon sifatida ko'rib o'tadi. Uning fikricha moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimi, alohida iqtisodiy agentlarni moliyaviy ta'minot tizimini ma'lum noaniqliklar sharoitida optimal ta'minlashni muvofiqlashtirish hisoblanadi[6].

Iqtisodchi I.V. Ziyatkovskiyning fikricha, moliyaviy qo'llab quvvatlash yahlit tizim sifatida jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy sohalarini barqaror rivojlanishini moliyaviy ta'minlash uchun qulay muhit yaratadigan moliyalashtirish manbalari va shakllari tizimidir[7].

T.V. Sokolskaya qishloq xo'jaligini moliyaviy qo'llab quvvatlash tizimiga aniqlik kiritib, qishloq xo'jaligi tadbirkorlik subyektlarining asosiy va aylanma, xususiy va qarz mablag'lar bilan ta'minlash, yetarli hajmdagi mahsulot ishlab chiqarishni ta'minlash uchun qulay moliyaviy shart sharoit yaratish tizimi ekanligini ta'kidlaydi[8].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy abstraksiyalash, qiyosiy tahlil qilish, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yer qa'ri boyliklari turli tuman bo'lib, insoniyat iqtisodiy faoliyat yuritirish davomida undan o'z maqsadlarida foydalaniladi. Yer qa'ridagi texnogen boyliklar bir jihatdan (nodirligi nuqai nazaridan) milliy boylik hisoblanib, undan foydalanish uchun davlat tomonidan ma'lum bir to'lovlar joriy etiladi. Bu to'lovlar soliqlar va soliqsiz shaklda bo'ladi. O'zbekiston Respublikasining "Yer osti boyliklari to'g'risida"gi qonuniga ko'ra, "yer qa'ri — yer qobig'ining tuproq qatlamidan quyida joylashgan, tuproq qatlami bo'lmaganda esa yer yuzasidan yoki suv ob'ektlari tubidan quyida joylashgan, geologik jihatdan o'rganish va o'zlashtirish mumkin bo'lgan chuqurlikkacha yastangan qismi" bo'lsa,¹ "keng tarqalgan foydali qazilmalar — tabiiy holicha yoki bir oz ishlov berib va tozalab ishlatiladigan foydali qazilmalar"²dir.

Yer qa'ridan iqtisodiy manfaatlar yo'lida foydalanish birinchidan, iqtisodiy zarurat bo'lsa, ikkinchidan, ular milliy manfaatlar yo'lida qayta ishlanadi, uchinchidan esa, ularni asrab avaylash va hamda tejamkorlik asosda foydalanish uchun davlat asosiy ma'sul hisoblanadi, bu esa, davlatning bu ma'suliyatini ado etish ma'lum bir iqtisodiy vositalarni taqozo etadi. Bularning biri bu soliqlardir.

Davlat soliqlarni joriy etish orqali ikki xil maqsadni ko'zlaydi. Birinchisi bu o'zining faoliyatini uchun moliyaviy mablag'larga ega bo'lish uchun davlat budjetiga resurslarni jalb qilish, ikkinchidan esa, yer qa'ridan foydalanuvchilarning tejamkorlikka, ularni asrab avaylashni ta'minlash hamda ulardan jamiyat manfaatlaridan kelib chiqib foydalanishni ta'minlashdir.

Bu kabi yer qa'ri boyliklarni (foydali qazilmalarni) kelgusida asrab avaylash va uni iqtisodiy jihatdan himoyalash uchun uzoq muddatli va o'rta muddatli davlat dasturlarini tasdiqlab beradi. Bu dasturlarda milliy boylik hisoblangan ularni takror hosil qilish, mineral xom ashyo bazasini rivojlantirish masalalar qamrab olinadi.

1 <https://lex.uz/acts/75847/> Ўзбекистон Республикасининг "Ер ости бойликлари тўғрисида"ги Қонуни. 2002 йил.

2 Ўша манба.

1-rasm. Yer qa'ri boyliklari yuzasidan davlat tomonidan amalga oshiriladigan iqtisodiy-texnik choralar yo'nalishi³

Ushbu keltirilgan 1-rasmdan ko'rish mumkinki, yer qa'ri bu aslida milliy boylik hisoblanib, iqtisodiy va ijtimoiy qolaversa, texnik asoslariga ko'ra, ularni muhofaza qilish, ularning qayta hosil bo'lishi uchun choralar ko'rish, ularning monitoringi olib borgan holda ulardan foydalanish hamda tasarruf etish tartiblarini belgilash davlatning zimmasiga tushadi. Shu bilan birgalikda davlat o'z vakolatlari doirasida yer qa'ridan foydalanish bo'yicha ayrim cheklovlarni joriy qiladi, bundan maqsad, tiklanadigan va tiklanmaydigan yer qa'ri boyliklarini undan foydalanuvchilar tomonidan samarasiz va xo'jasizlarcha foydalanishning oldini olishdir.

Bundan tashqari, davlat o'zining qonunlari va qonunosti me'yoriy hujjatlari orqali milliy boylik hisoblangan iqtisodiyotning "mineral xom ashyoga bo'lgan talablarni hamda boshqa ehtiyojlarni qondirish uchun yer qa'ridan oqilona, kompleks foydalanilishini, yer qa'ri, atrof muhit muhofaza qilinishini, yer qa'ridan foydalanilayotganda ishlarning bexatar olib borilishini ta'minlashdan, shuningdek yer qa'ridan foydalanuvchilarning huquqlarini muhofaza qilishdan, shaxs, jamiyat va davlatning manfaatlarini himoya qilish" maqsadida keng qamrovli tadbirlarni amalga oshiradi.

2-rasm. Yer qa'ridan samarali foydalanishda davlatning iqtisodiy dastaklari⁴

³ Muallif tomonidan tuzilgan.

⁴ <https://lex.uz/acts/77871#78013>. "Er osti boyliklari tufarisida"gi Ўзбекистон Республикасининг Қонуни, 2002 йил, 1-модда.

Davlatning funksiyasi bu yer qa'ri boyliklarini foydalanish, tasarruf etish va undan milliy manfaatlarida foydalanishni tartibga solishda bir qator iqtisodiy dastaklardan foydalaniladi. Bu kabi iqtisodiy dastaklar sirasiga 2-rasmda keltirilgan bo'lib, ularning har biri muyaana vaqtda va holatlarda qo'llaniladi. Ularning orasida soliq mexanizmi esa alohida o'rin tutadi.

Chunki, soliq mexanizmi orqali davlat yer qa'ridan samarali foydalanishga iqtisodiy majburlaydi, yer qa'ridan foydalanishda oladigan samarasi bilan to'laydigan soliqlar o'rtasidagi nisbatni bir tomondan bozor mexanizmi orqali tartiblasa, boshqa tomondan davlat tomonidan tartiblab boriladi.

Odatda yer qa'ridan foydalanganlik uchun davlatning maxsus soliqlari turli xil nomlanadi. Masalan bir davlatda foydali qazilmalar solig'i deb atalsa, boshqa bir davlatda yer qa'ri solig'i - foydali qazilmalarni qazib olish uchun olinadigan soliq deb nomlanadi va har xil stavkalar va hisoblash qoidalariga ega bo'ladi.

Masalan, Rossiyada yer qa'ri solig'i federal qonunlar bilan belgilanadi va neft, gaz, ko'mir va boshqa foydali qazilmalarni ishlab chiqarish uchun olinadi. Boshqa mamlakatlarda ham shunga o'xshash soliqlar mavjud bo'lib, ular ishlab chiqarish turi va hajmiga qarab farq qiladi.

Yer qa'riga soliq bo'yicha hisob-kitoblar mamlakatdan mamlakatga juda katta farq qiladi va ko'plab omillarga, jumladan qazib olinadigan resurs turiga, mintaqaviy qonunlar va qoidalarga va davlat soliq siyosatiga bog'liq bo'ladi.

1-jadval. Navoiy kon metallurgiya kombinati (NKMK)ning qazilma boyliklaridan olgan daromadlari tahlili⁵

Ko'rsatkichlar	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2024-yil
Ishlab chiqarish hajmi: (tonna)	3 611,7	3 629,0	102,7	111,8	114,9
oltin	79,6	82,8	82,41	91,351	93,293
kumush	20,1	20,2	20,3	20,4	21,6
uran	3 512,0	3526,0	0,0	0,0	0,0
palladiy	0,008	0,008	0,008	0,008	0,0
Ishlab chiqarilgan mahsulotning narxi:	x	x	x	x	x
oltin, tr. unsiya / AQSh dollari	1 772,2	1 799,6	1 834,8	1 946,8	1 950,0
kumush, kg / AQSh dollari	659,5	809,1	699,2	643,0	643,0
uran, funt / AQSh dollari	29,6	32,2	x	x	x
palladiy, kg / AQSh dollari	70 520,0	77 080,0	67 760,0	71 000,0	71 000,0

Respublikamizda eng yirik yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliqni to'lovchilaridan biri hisoblangan Navoiy kon metallurgiya kombinati (NKMK)ning qazilma boyliklaridan olgan daromadlari tahliliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu korxonaning oltin ishlab chiqarish hajmi tahlil qilinayotgan yillar kesimida birgina 2022-yilni hisobga olmasak (avvalgi yilga nisbatan 0,4 tonnaga kamaygan) yillar davomida oshib borgan, shu bilan birgalikda uning eksporti ham oshib borgan. Shu bilan uning narxi dinamikasiga qaraydigan bo'lsak, 2020-yilda uning jahondagi bozor narxi bir unsiya / AQSh dollari 1 772,2 ni tashkil qilgan bo'lsa, 2024-yilga kelib, 1950,0 dollorni tashkil qilgan va yillar davomida oshib borgan. Ammo, kumushning narxida 2023 va 2024-yillarda 2022-yilga nisbatan bozor narxi kamaygan, ya'ni, bir birligi narxi (699,2-6430 56,2 dollorga kamaygan). Demak, respublikamizda Navoiy kon metallurgiya kombinatining oltinni ishlab chiqarish va uning dunyo bozoridagi narxidagi o'zgarishlar oxir oqibatda soliq tushumlarining ko'payishiga ta'siri tabiiydir.

Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, "2024-yilning mart oyida O'zbekiston 1,35 mlrd.dollarlik, yil boshidan buyon esa 2,66 mlrd.dollarlik oltin eksport qilib, bu mamlakat umumiy eksportining 41,7 foizini tashkil etadi. 2024-yilning yanvar-mart oylarida O'zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 15,8 mlrd.dollarni tashkil etgan bo'lsa, bu 2023-yilning shu davriga nisbatan qariyb 1 mlrd dollar yoki 6,2 foizga ko'p deganidir. Oltinni hisobga olganda, eksport 10 foizga — 6,38 mlrd.dollargacha oshgan holda, oltinsiz eksport esa 3,65 mlrd.dollarga yetgan (+7,4 foiz). Import 9,44 mlrd.dollargacha (+3,8 foiz) oshgan. Birinchi chorakda oltin eksporti 10,5 foizga oshib, 2,66 mlrd.dollarni tashkil etdi (2023-yilning birinchi choragida 2,41 mlrd.dollar bo'lgan). Bu mamlakat umumiy eksportining 41,7 foizini tashkil etgan. 2024-yilning mart oyida oltin kotirovkalari bir unsiya uchun 2055 dollardan 2246 dollargacha (+9,3 foiz) ko'tarildi va tarixiy rekord qiymatlarni yangilashda davom etmoqda. Misol uchun, 19-aprelda narxlar 2410 dollardan oshdi. Fevral oyida O'zbekiston 12 tonna qimmatbaho metal

5 Muallif tomonidan tuzilgan.

sotgan holda dunyoda eng ko'p oltin sotgan mamlakatga aylandi. 2023-yil yakuni bo'yicha mamlakat oltin sotish bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinni egalladi"⁶. Bu holat shundan dalolat beradiki, oltin ishlab chiqaruvchi soliq to'lovchi korxonalarini yer qa'ri, foyda va boshqa soliqlari hisobiga davlat budjetiga soliqlarni kengroq jalb qilish imkonini bermoqda (bu haqda keyingi bobda tahlilini keltiramiz).

Yer qa'ridan foydalanishni soliqqa tortish davlatning iqtisodiy siyosati hisoblandi. Davlat yer qa'ridan foydalanishni tartibga solish orqali ko'plab munosabatlarni tartiblaydi. Jumladan, yer qa'ridan foydalanish oddiy jarayon emas (qurilish materiallari sifatida foydalaniladiganlardan tashqari) murakkab jarayonlarni qamrab oladi. Masalan, oltin, neft, gaz va shu kabilarni qayta ishlash uchun katta hajmdagi xarajatlarni talab etilishi bilan birgalikda, ular murakkab texnologiyalarni ham talab etadi. Shu jihatdan yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq to'lovchilar boshqa soliq to'lovchilardan farq qiladi, ya'ni, ular katta xarajatlar qilishi to'g'ri kelishi bilan birgalikda texnik jihatdan yuqori texnologiyalar ham talab etadi. Bu xususiyat ularni xarajatlarni oshirishni oqibatda esa ularda foyda va QQSning soliq ob'ekti kattaroq bo'lishiga olib keladi.

Davlat yer qa'ridan foydalanuvchilarni investitsiya xarajatlarini doimo amalga oshirishni talab qilish bilan birga ularning investitsion xarajatlarini soliqdan chegirish amaliyotini ham ma'lum ma'noda qullab, ularga investitsiya kirishni rag'batlantirib boradi. Shu jihatdan yer qa'ridan foydalanish jarayoni katta investitsiyalarni talab etishi bilan birga kapitalarning harakatiga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun ham dunyoda daromad ulushi degan tushuncha yuradiki, u ham aynan shu soha bilan bog'liqdir. Ya'ni, tog'-kon kompaniyalari qazib olingan materialni sotishdan tushgan daromadning bir foizidan soliq to'laydi, bu foiz ishlab chiqarish hajmiga yoki bozor narxlariga qarab qat'iy yoki o'zgaruvchan bo'ladi, daromad foizi esa, qa'ri solig'i, shuningdek, kompaniyaning foydali qazilmalarni qazib olishdan olgan daromadining foizi sifatida ham undirilishini anglatib, ushbu daromadni daromaddan qazib olish va ishlab chiqarish bilan bog'liq barcha xarajatlar chegirib tashlanganidan keyin aniqlash mumkin bo'ladi.

Davlat yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq solish orqali ma'lum bir maqsadlarni ko'zlaydi. Yer qa'riga soliq solishning maqsadlari muayyan mamlakatga va uning iqtisodiy va siyosiy holatiga qarab farq qiladi. Ammo, umumiy maqsadlari ikkita bo'ladi, ya'ni ulardan samarali foydalanishga iqtisodiy undash va budjet manfaatlaridir. Davlat undan foydalanuvchilarning daromadlari va aynan yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq undirish orqali ularning katta xarajatlarini boshqarib boradi. Bu buni davlat daromadlari deb ataymiz. Yer osti boyliklariga soliq solishning asosiy maqsadlaridan biri davlatga foydali qazilma boyliklarini qazib olishdan sezilarli daromadlar olishdan iborat. Ushbu daromadlar davlat dasturlarini moliyalashtirish va ijtimoiy himoyani ta'minlash uchun ishlatiladi. Davlat bundan tashqari ishlab chiqarishni tartibga solish maqsadlarida ham buni amalga oshiradi, ya'ni, qazib olish hajmi va stavkasini tartibga solish uchun yer qa'ri solig'idan foydalaniladi, soliq stavkalari va soliq shartlarini o'zgartirish orqali hukumat foydali qazilmalarning ayrim turlarini qazib olishni rag'batlantiradi yoki cheklaydi.

Davlat bu jarayonda imtiyozlarni adolatli taqsimlashni amalga oshirish orqali mineral resurslarga soliq solish tog'-kondan olinadigan foydani hukumat, kompaniyalar va jamiyat o'rtasida adolatli taqsimlash vositasi bo'lib xizmat qilishini ta'minlaydi. Bu mahalliy manfaatlariga va atrof-muhitni muhofaza qilish dasturlariga foyda keltirish uchun tog'-kondan tushgan daromadning bir qismini soliq sifatida taqdim etishni o'z ichiga oladi. Davlat investitsiyalar va innovatsiyalarni rag'batlantirish orqali ham ayrim mamlakatlar foydali qazilmalarga soliq solishdan yangi konlarni o'zlashtirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirishga investitsiyalarni rag'batlantirish vositasi sifatida foydalanadi.

Bu yerda eng katta masala bu atrof-muhit muammosini tartibga solishdir. Yer qa'ridan foydalanuvchilar ishlab chiqarish jarayonlarini amalga oshirish jarayonida atrof-muhitga katta ziyon yetkazib boradi, ularning bu zararlari hajmi ular to'laydigan soliqlardan ham katta bo'lishi mumkin. Shu boisdan davlat ularga zararsiz texnologiyalarni qo'llashni va joriy etishni talab etishi bir vaqtda, davlatning o'zi ham davlat budjetidan atrof-muhitni ifloslanishining oldini olish bilan bog'liq katta xarajatlar qiladi, albatta buning bir qismini qoplash esa, yer qa'ridan foydalanuvchilar zimmasiga tushadiki, buni ular to'laydigan soliqlar, ayniqsa, yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliqni joriy qilishni va undirishga undaydi.

Davlat yer qa'ridan foydalanuvchilar soliq to'lovchi ma'lum shartlarni belgilaydi, bu esa, yer qa'ridan foydalanish turlariga qarab O'zbekiston Respublikasining "Yer osti boyliklari to'g'risida"gi, "Xavfli ishlab chiqarish ob'ektlarining sanoat xavfsizligi to'g'risida"gi O'zbekistonda qonunlarida hamda Soliq kodeksida belgilab qo'yilgan. Yer qa'ri uchastkalaridan foydalanishning asosiy shartlari asosan uch xil yo'nalishda: geologik jihatdan o'rganish, foydali qazilmalarni kavlab olish va foydali qazilmalarni kavlab olish bilan bog'liq bo'lmagan maqsadlarda yer osti inshootlarini qurish va ishlatish uchun belgilanadi. Bunda davlat talablari sifatida "foydali qazilmalarni kavlab olish uchun yillik eng kam xarajatlar bo'yicha majburiyatlar miqdori foydali qazilmalarni kavlab olish bo'yicha texnik-iqtisodiy asoslarni ishlab chiqish, texnik loyihalarni va kavlab olish ishlarini rivojlantirish rejalarini, konlarning loyihalarini tayyorlash va o'zlashtirish tartibi va muddatlari, uglevodorodlarni qazishda

6 <https://www.gazeta.uz/uz/2024/04/23/gold-export/>.

foydali qazilmalarni kavlab olishning kelishilgan darajalari, marksheyderlik xizmatlari tomonidan tasdiqlangan choraklik va yillik foydali qazilmalarni kavlab olish hajmlari to'g'risidagi hisobotlarni taqdim etish muddatlari, texnogen mineral hosilalarni saqlash va qayta ishlash shartlari, quvurlardan va umumiy infratuzilmaning boshqa ob'ektlaridan foydalanish shartlari, yer qa'ridan foydalanuvchining yer qa'ridan foydalanish oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha kafolatlarni taqdim etish va yangilab borish shartlari hamda yer qa'ridan foydalanganlik uchun haq to'lash shartlari⁷ni belgilab, yer qa'ridan to'g'ri va samarali foydalanishni ta'minlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq tabiiy boyliklardan samarali foydalanishning iqtisodiy dastagi sifatida iqtisodiyotni tartiblashda muhim omil bo'lib xizmat qilishi bilan bir qatorda ushbu soliq davlat budjeti daromadlarini shakllantirishda o'rtacha 9-10 foiz atrofida soliq tushumlarini ta'minlab turibdi. Biroq, shuni ham ta'kidlash kerakki, yer qa'ridan foydalanish va iste'mol etishga ixtisoslashgan korxonalar esa, yirik soliq to'lovchi sifatida mamlakatimiz milliy iqtisodiyotida yalpi ichki mahsulotdagi ulushi va davlat budjeti daromadlaridagi ulushi jihatdan yuqori ulushlarni egallaydi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, resurslardan samarali foydalanishni soliqqa tortish murakkab iqtisodiy jarayonlarga bog'lanib ketadi, o'z navbatida bu borada ma'lum bir o'z yechimini kutayotgan ilmiy-amaliy muammolar ham mavjud bo'lishi tabiiydir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси-Тошкент: Фафур Фулом нашриёт уйи 2020.- 640 б.
2. F.A.Сафаров. Хўжалик юритувчи субъектларнинг табиий ресурслардан самарали фойдаланишини солиқлар воситасида рағбатлантириш. Иқтисодиёт фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси автореферати. Т.Академия. 2006 й. 26 б.
3. Д.Р.Курбанов Ўзбекистон республикасида сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг молиявий механизмларини такомиллаштириш. И.ф.д (DSc)... дис... автореферати. – Т.: 2020. -38 б.
4. З.А.Х.Тошқулов. “Қишлоқ хўжалиги корхоналари иқтисодий фаолиятини солиқлар воситасида рағбатлантириш масалалари”. И.ф.д (DSc)... дис... автореферати. – Т.: 2021. -47 б
5. Kuznetsov, S.A. (1998). Great Dictionary of the Russian language. – St. Petersburg, “Norint”
6. Bodi, Zv., Merton R.K. (2013). Finance. – Moscow, Publishing House “Williams”, 2013. Bolshakov, S.V. (2006). Finance companies. Theory and practice. – Moscow: Book World, 2006. – 617 p.
7. Barulin, S.V. (2010). Finance. – Moscow, KNORUS, 640 p.
8. Zyatkovskyy, I.V. (2000). The financial support of business – Ternopol, Economic thought, 215 p.
9. Sokolska, T.V. (2014). Financial support for agriculture. Economy and management of agribusiness, issue 1, p. 140-146.
10. I.Yu.Zoxidov “Yer qa'ridan samarali foydalanishda soliq mexanizmining rolini oshirish masalalari” I.f.f.d (PhD) dissertasiyasi avtoreferati T.: 2025. -18 б.

7 Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ер қаъри участкаларидан фойдаланиш ҳуқуқи учун рухсатномалар бериш тартибини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2022 йил 25 мартдаги 133-сонли қарори.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
